

ISSN 2181-9505
Doi Journal 10.26739/2181-9505

Philosophy and Life

FALSAFA VA HAYOT • ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

2023 № 4 (23)

ISSN 2181-9505
Doi Journal 10.26739/2181-9505

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti
O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi
Imom Buxoriy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi
O'zbekiston falsafa jamiyati

Национальный Университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека
Международный научно-исследовательский центр Имам Бухари
при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана

The National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek
Imam Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers
of the Republic of Uzbekistan
Philosophical Society of Uzbekistan

**FALSAFA VA HAYOT
XALQARO JURNAL**

**ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ**

**PHILOSOPHY AND LIFE
INTERNATIONAL JOURNAL**

2023 № 4 (23)

Jurnal bir yilda 4 marta nashr qilinadi.
Журнал выходит 4 раза в год.
The journal is published 4 times in a year.

Toshkent

“Falsafa va hayot” xalqaro jurnal
“Философия и жизнь” международный журнал
“Philosophy and Life” International journal

<p>Tahrir kengashi Abdildina, R.J. – Qozog‘iston FA akademigi, f.f.d., professor (Qozog‘iston) Mamedzade, I.R. - Ozarbayjon FA Falsafa va sotsiologiya instituti direktori, f.f.d., professor (Ozarbayjon) Skarantino, L.M. – Jahon falsafa jamiyatlari federatsiyasi prezidenti, DSc, professor, (Italiya) Smirnov, A.V. – Rossiya FA akademigi, Rossiya FA “Falsafa” instituti direktori, Rossiya FA prezidenti, f.f.d., professor (Rossiya) Seytaxmedova N.L. – Qozog‘iston FA muxbir a‘zosi, f.f.d., professor (Qozog‘iston) Tsuy Veyxan. – Xitoy ijtimoiy fanlar akademiyasi vitse-prezidenti, DSc, professor, (Xitoy) Chumakov, A.N. – Rossiya FA Falsafa instituti professori, f.f.d., (Rossiya)</p> <p>Muassislar: Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi, O‘zbekiston falsafa jamiyati, “Expert lawyers” МЧЖ Elc.uz.</p> <p style="text-align: center;">Ro‘yxatga olinganligi haqidagi 1175-sonli guvohnoma O‘zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan 20.02.2018-yilda berilgan.</p>	<p>Bosh muharrir: Shermuhamedova, N.A. – f.f.d., professor (O‘zbekiston) Bosh muharrir o‘rinbosari: Aslanova R.N. – f.f.d., professor (Ozarbayjon) Mas‘ul muharrir: Muhamedova Z.M. – f.f.d., prof. (O‘zbekiston) Tahrir hay‘ati: Allahyarova, T.B. – f.f.d., professor (Ozarbayjon) Andirjanova, G.A. – s.f.d., professor (Qozog‘iston) Abasov, A.S. – f.f.d., professor (Ozarbayjon) Buzarinejad, Y. – PhD, dotsent, Tehron universiteti Alborz fakulteti dekani (Eron) B.K. Santosh Kukreja. – PhD, professor (Hindiston) Bilalov, M.I. – f.f.d., professor (Rossiya) Gabitov, T.X. – f.f.d., professor (Qozog‘iston) Kerimov E. – f.f.d., professor (Ozarbayjon) Gezalov, A.A. – f.f.n., professor (Rossiya) Olatunji Feliks. – PhD, dotsent (Nigeriya) Tulenova G.J. – f.f.d., professor (O‘zbekiston) Tesdelen, Vefa. – f.f.d., professor (Turkiya) Kurmangaliyeva, G.K. – f.f.d., professor (Qozog‘iston) Xudoydodzoda F.B. – f.f.d., professor (Tojikiston) Hakimov N.H. – f.f.d., professor (O‘zbekiston) Xudoyberganov R.X. – DSc, dotsent (O‘zbekiston) Mahmadizoda N. – f.f.d., professor (Tojikiston) Naushabayeva, A. Hakimoglu – PhD, professor (Turkiya) Paxruddinov, Sh.I. – s.f.d., professor (O‘zbekiston) Sergeyev, M.Y. – professor (AQSH) Sagikizi A. – f.f.d., professor (Qozog‘iston) To‘rayev, B.O. – f.f.d., professor (O‘zbekiston) Urmanbetova, J.K. – f.f.d., professor (Qirg‘iziston) Chjan Baychun. – f.f.d., professor (Xitoy) Shadmonov, Q. - f.f.d., professor (O‘zbekiston) Sharipova E.K. – f.f.d., professor (Qirg‘iziston) Yaxshilikov, J. – f.f.d., professor (O‘zbekiston) Yaskevich, Y.S. – f.f.d., professor (Belorussiya) Qurbonova L.A. – DSc, dotsent (O‘zbekiston) Ilmiy kotib: Xidirov, M.T. – PhD (O‘zbekiston) Musahhihlar: Qodirov J.A. (O‘zbekiston) Tyukmayeva A.M. (O‘zbekiston) Po‘latov A. (O‘zbekiston) Malikova Z. (O‘zbekiston)</p>
--	--

ФИЛОСОФИЯ ПОЛИТИКИ И ОБЩЕСТВА

Дониеров Хушвахт Таджибаевич

Роль диалектического секуляризма в обеспечении социальной стабильности.....9-16

Тагаев Камол Камилович

Социальные проекты: философский анализ17-23

ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУК

Умирзакова Наргиза Акмаловна

Аксиологическая функция биоэтики в контексте оптимизации медицинского образования24-30

Хидиров Мустафо Тайиркулович

Методологические основы обеспечения диалектики познания и деятельности.....31-37

ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ И ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ

Усманов Мухриддин Абдимуратович

Онтологическая идентичность мифа и мифологическая диалектика38-43

Эльмуротов Джамшид Шодиёрович

Роль джадидизма в национальном и духовном развитии44-52

МИРОВАЯ КУЛЬТУРА И РЕЛИГИОЗНЫЕ ТРАДИЦИИ

Абдуллаев Насиба Бурановна

Герменевтика – искусство понимания53-63

Шадиметова Гулчехра Мамуровна

Содержание философских и духовных понятий в национальных праздниках.....64-68

Рахматова Юлдуз Иргашевна

Мотивационные характеристики нравственных идеалов в образовании молодежи.....69-74

SIYOSAT VA JAMIYAT FALSAFASI / ФИЛОСОФИЯ ПОЛИТИКИ И ОБЩЕСТВА / PHILOSOPHY OF POLITICS AND SOCIETY

UDK: 101:316.42:316.7

10.5281/zenodo.11200613

Tagayev Kamol Kamilovich,
Navoiy davlat pedagogika instituti mustaqil tadqiqotchisi,
E-mail: kamron_tk@mail.ru
(Navoiy, O‘zbekiston)

IJTIMOIIY LOYIHALAR: FALSAFIY TAHLIL

Annotatsiya. Maqolada ijtimoiy loyihalarning ahamiyati ochib berilgan. Falsafiy tahlilning mohiyati kelajakdagi ijtimoiy loyihalarni yanada chuqurroq tushunish va moslashuvchan eksperimentlar o‘tkazish uchun asos yaratishdan iborat. Ijtimoiy loyihalar o‘z maqsadlarini va ushbu maqsadlarga erishishning eng yaxshi yo‘llarini aniq belgilaydi, bu loyihaning muvaffaqiyatga erishish imkoniyatlarini oshiradi. Agar biz ijtimoiy loyihalarning turli shakllarini farqlay olsak va ushbu ijtimoiy loyihalarning ta‘sirini baholay olsak, biz loyihalarni institutning kuchli tomonlariga moslashtirish va jamiyatning ko‘proq manfaati uchun ishlash uchun yaxshi holatda bo‘lamiz.

Kalit so‘zlar: loyiha boshqaruvi, ijtimoiy loyiha, jamoa, jamiyat, ijtimoiy loyiha, xodimlar, rahbarlik, strategiya, tuzilma, jarayon, fikrlash, davlat siyosati.

SOCIAL PROJECTS: PHILOSOPHICAL ANALYSIS

Annotation. The article reveals the importance of social projects. The essence of philosophical analysis is to provide a deeper understanding and a basis for flexible experimentation with future social projects. Social projects clearly define their goals and the best ways to achieve those goals, this increases the project’s chances of success. If we can distinguish between different forms of community projects and evaluate the impact of these community projects, then we will be in a better position to match projects to the strengths of the institution and to work for the greater good of the community.

Key words: project management, social project, community, society, social project, personnel, leadership, strategy, structure, process, thinking, public policy.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ: ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ

Аннотация. В статье раскрывается важность социальных проектов. Суть философского анализа заключается в обеспечении более глубокого понимания и основы для гибких экспериментов с будущими социальными проектами. Социальные проекты четко определяют свои цели и наилучшие

способы достижения этих целей, это увеличивает шансы проекта на успех. Если мы сможем различать различные формы общественных проектов и оценивать влияние этих социальных проектов, то мы окажемся в лучшем положении для приведения проектов в соответствие с сильными сторонами учреждения и работы на общее благо сообщества.

Ключевые слова: управление проектами, социальный проект, сообщество, общество, социальный, проект, кадры, лидерство, стратегия, структура, процесс, мышление, государственная политика.

ВВЕДЕНИЕ

Термин "социальный проект", проник в литературу, используемую для описания широкого спектра социальных начинаний, в которых люди сознательно работают над тем, чтобы изменить какое-либо положение вещей. Начиная от улучшения государственных услуг и заканчивая вмешательством в жизнь местных сообществ и политическими мерами на национальном уровне, этот термин часто используется уничижительно для обозначения некоторых непродуманных усилий по изменению, которые привели к нежелательным результатам. Но, несмотря на свое разговорное употребление, термин "проект" имеет специфическое значение в рамках современной теории и практики управления.

Управление проектами - это признанная и самостоятельная область профессиональной практики, которая предполагает запланированное и контролируемое выполнение комплекса мероприятий для достижения некоторой конкретной цели. "Проект" - это особая форма организации и координации работы и ресурсов. В то время как различные дисциплины менеджмента будут иметь свой собственный подход, общепризнанная точка зрения заключается в том, что это временная организация для производства уникального продукта или услуги. Так, например, есть проект в области информационных технологий по разработке новой системы онлайн-обработки налоговых деклараций, или есть менеджер проекта по организации семейного отдыха. В обоих случаях проект задуман как набор действий, которые отличаются от обычной рутины тем, что они не будут длиться бесконечно, будет определенная конечная точка, и в результате этих действий произойдет изменение некоторого положения дел. [Афанасьев, С.Л. 2000. – 567 с].

Существует несколько взглядов по вопросам социальных проектов. Взгляды Жан-Жака Руссо (1712-1778) об общественном развитии и теорию общественного согласия в последствии оказали глубокое влияние на концепцию, социальных проектов как основа будущего. Согласно Руссо, развитие от первобытного состояния было отмечено растущим отчуждением, испытываемым индивидом, что в конечном итоге привело к запутанной взаимозависимости массы человечества. Этому следовало противопоставить идеальную кульминацию; утопическое государство, в котором человеческие отношения характеризуются простотой и непосредственностью социальных

связей, то, что, по его мнению, было утрачено в процессе цивилизации. Эта перспектива лежит в основе многих современных подходов к развитию сообществ, которые направлены на то, чтобы "расширить возможности" сообществ предпринимать самостоятельные действия в своих интересах. Кроме того, тезис Руссо об "общей воле" предполагал, что можно определить, что лучше для общества, точно так же, как рациональные индивиды могут сделать вывод о том, что отвечает их собственным интересам. Хотя идеи Руссо о том, как это устанавливается, и о роли индивида в процессе принятия решений были в высшей степени авторитарными, они привели к развитию теории консенсуса и принятия решений на основе проблем в сообществе и социальных проектах.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Фердинанд Теннис (1855-1936) был еще одним влиятельным философом, чьи концепции общественного развития оказали влияние на определение подходов к развитию. Его различие между *Gemeinschaft* и *Gesellschaft* как типами социальных отношений. Первое, представляющее "сообщество", в котором социальные отношения характеризуются заботой о других, а второе, являющееся более утилитарным объединением, в котором индивиды действуют в своих собственных интересах, было названо в качестве причины для целенаправленных социальных вмешательств по перестройке "сообщества" в областях, которые, как считалось, перешли к *Gesellschaft* ассоциации типов. Его вера в потенциал социальной инженерии для решения социальных проблем оказала непосредственное влияние на ряд социальных проектов, направленных на изменение характеристик областей социальной политики. Эшелман и Дженсон цитируют Тенниса и его теорию как оказавшие большое влияние на разработку американской политики по борьбе с бедностью, поскольку они перешли от активной работы с отдельными людьми к сосредоточению внимания на создании общественных организаций и потенциала.

Интересно отметить, что очень немногие публикации, посвященные работе в сообществе и государственном секторе, дают исчерпывающее представление о том, что подразумевается под социальным проектом. Из-за склонности предполагать, что концепции четко поняты, слишком многие авторы оставляют читателю самому разбираться, что подразумевается под "проектом". Без четкого понимания того, что такое социальный проект, трудно понять, какое влияние он оказывает на качество жизни людей, а также какую роль в этом могут сыграть исследования. [Бестужев-Лада И.В. 1993. – 233 с]. Закладывает основу для понимания того, что представляют собой социальные проекты, с тем чтобы можно было определить исследовательскую деятельность по улучшению и оценить ее влияние.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Здесь нас интересует нормативный, а не объяснительный анализ. То есть мы не стремимся просто описать способы объяснения социальных проектов различных типов. Наша главная задача - определить условия, при которых данный тип социального проекта может быть успешным. Это проблема рациональной социальной деятельности.

Социальное проектирование – это совокупность теоретической и практической деятельности, которая охватывает все социальные сферы и предполагает создание конкретных социальных проектов. Как учебная дисциплина социальное проектирование связано с изучением методики и технологии проектирования, инструментальных средств проектирования, его системных принципов, форм и методов. Проектирование – составная часть управления, которая позволяет обеспечить осуществление управляемости и регулируемости некоторого процесса. Термин «проектирование» означает процесс разработки того или иного проекта, реализация которого выступает как необходимый результат.

Социальные проекты глубоко укоренились в западной мысли. Они основаны на предположениях о природе личности (и о том, что значит быть полностью человеком), идеале общества и степени, в которой может существовать социальный контроль. Изменения в любой из этих областей приведут к изменениям в природе социальных проектов. Управление социальными проектами развивалось со времен ранней цивилизации в результате множества различных философских идей. [Розин В.М. – 2019. – № 3. – С. 1-14. 28]. На протяжении веков множество различных философских точек зрения, таких как аристотелевская, позитивистская, постмодернистская и многие другие, пытались понять и интерпретировать различные сферы общества и выступали за достойные изменения.

Это был бы социальный проект, направленный на изменение текущей ситуации на более желательную; однако проект не смог бы изменить ситуацию до такой степени, чтобы она не отражала следующий шаг в эволюции человека. Хотя эта модель довольно редка в наше время, ее последствия по-прежнему актуальны для современных социальных проектов.

Ценностная ориентация социального проектирования выдвигает на заметное место в его современных теориях проблему идеала. Идеал – наивысшее мыслительное выражение желаемого и должного. Он конструируется и облекается в образную форму по измерениям своего времени и наиболее ясно выражает тенденции эпохи, доминирующие жизненные концепции. Различение эпох в социокультурном смысле – это различение присущих им идеалов, которые могут выражаться в нравственных образцах и моде философских воззрений и представлений об общественном устройстве. Вступая на почву достижения идеалов, социальное проектирование также приобретает черты наглядных свидетельств своей эпохи.

Философский анализ предлагает исследование социальных проектов и их особенностей посредством изучения различных способов их понимания. [Ляхов, И.И. 1970. – С. 87-96]. Природу социальных проектов, то есть то, чем они по сути являются, путем описания видов знаний, которыми обладают исследователи и практики, а также попытаться изложить основные релевантные особенности общества, которые приводят к выбору того или иного проекта так оно и есть. Чтобы сделать это, автор использует несколько способов разделения предмета исследования, чтобы обеспечить более четкое понимание затрагиваемых проблем. Один из способов понимания социальных проектов - сравнить их с проектами в области физических наук.

Такой способ понимания социальных проектов полезен, потому что большинство людей имеют четкое представление о том, что такое научный проект, и ключевой особенностью социальных проектов является то, что люди, как правило, хотят улучшить ситуацию с того, чем они считают ее в настоящее время, до того, что было согласовано как лучшая ситуация. Исходя из этого понимания, автор делает предположение, что читатель имеет некоторое представление о том, что такое проект в области физических наук, и вместо того, чтобы давать пространные объяснения, приведет только существенные различия между проектами двух типов и предположит, что читатель может провести сравнения самостоятельно. Позже автор продолжает рассказывать о том, что подразумевается под благосостоянием общества или отдельного человека, и о типах изменений, которые люди обычно желают внести в нынешнюю ситуацию.

Это необходимый шаг, поскольку социальные проекты, как правило, представляют собой попытки повысить благосостояние общества или человека путем стимулирования каких-либо изменений. Но что является центральным для многих социальных проектов, так это улучшение ситуации способом, соответствующим определенным ценностям. Анализ конечного результата или изменений, которые пытается осуществить проект, приводит нас к изучению существования ценностей в обществе и возможности существования ценностей в рамках общества. Определение ценностей общества и возможности изменений - это аналитическая задача, которая решается в рамках социальной и политической философии и становится общей теорией ценностей и изменений. [Дуброва, Т.А. 2004. — 136 с]. Затем это позволяет разделить социальные проекты на те, которые являются попытками сохранить ценность или предотвратить изменение, те, которые являются попытками устранить прошлые изменения, которые привели к ухудшению ситуации, изменить ценности или установить новую ценность вместо старой ценности.

ВЫВОД

Четкое понимание социальных проектов имеет важное значение для последующих аргументов. Понимание того, как они могут сделать ситуацию в определенном секторе общества более качественной с учетом прав,

обязанностей и последствий изменений. Нужно отметить что социальные проекты направлены на изменение общества. Осуществление изменений направлены на улучшение жизни, изменение образа жизни по требованиям современного развития. Выработке проектов изменений (или новых образцов поведения и деятельности) на уровне организации в соответствии с логикой инновационной модели.

Во-первых, в качестве фактора, побуждающего социальные изменения в указанных системах, рассматривались динамика внешней среды, изменение свойств социальной общности или социальной популяции.

Во вторых, организации и другие типы целевых социальных целостностей, с одной стороны, рассматривались как системы, стремящиеся к балансу с меняющейся внешней средой, а, с другой - как достаточно консервативные системы, возможность реакции которых на изменения среды ограничена, что позволяло описывать организации как слабопластичные консервативные системы.

В-третьих, в качестве исходных теоретических положений, описывающих природу преобразуемых социальных объектов и механизмы социальных изменений, были использованы представления о природе организаций, выработанные в рамках прежде всего таких моделей организации как социологические систем,

Таким образом, в качестве эпицентра, толкающего систему к изменениям рассматривался активный социальный субъект- менеджер, вырабатывающий и предлагающий новые образцы и способы деятельности, проекты системы в изменившейся реальности, либо с целью повышения конкурентной способности.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Neuman, W. L. (2007). Basics of social research: Qualitative and quantitative approaches (2nd ed.). Boston, MA: Pearson.
2. Babbie, E. (2010). The practice of social research (12th ed.). Belmont, CA: Wadsworth.
3. Афанасьев, С. Л. Будущее общество. Ведущие социально-экономические тенденции современности. –М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2000. – 567 с.
4. Бестужев-Лада И. В. Прогнозное обоснование социальных нововведений / И. В. Бестужев-Лада. – М.: Наука, 1993. – 233 с.
5. Розин В. М. Социальное проектирование и социальные технологии / В. М. Розин // Тренды и управление. – 2019. – № 3. – С. 1-14. 28.
6. Ляхов, И. И. Социальное конструирование: доклад на седьмом Международном социологическом конгрессе. – М.: Политиздат, 1970. – С. 87-96.
7. Дуброва, Т. А. Статистические методы прогнозирования в экономике: учебное пособие, практикум, тесты, программа курса / Т. А. Дуброва, М. Ю. Архипова. – Московский государственный университет экономики,

статистики и информатики. – М., 2004. — 136 с.

8. Раппорт А. Г. Проектирование без прототипов // Разработка и внедрение автоматизированных систем в проектировании. – 1975. – С. 299-392.

9. Сазонов Б. В. Социотехнические системы как объект перманентного проектирования и управления // Управление развитием крупномасштабных систем (MLSD'2016) / Б. В. Сазонов. – М., 2016. – С. 345-347.

